

DO GÊNERO *PODCAST* A PRÁTICAS DE REDAÇÃO ESCOLAR: ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS

Resumo: A produção do texto dissertativo-argumentativo é abordada de forma tímida no Ensino Fundamental possivelmente por não aparecer como conteúdo específico nos livros didáticos. Nesse cenário, o questionamento delineado é: por que os estudantes apresentam tanta dificuldade para escrever a redação na perspectiva do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na primeira série do Ensino Médio? Essa defasagem pode estar relacionada à falta de aulas direcionadas à produção do texto dissertativo-argumentativo nas séries finais do Ensino Fundamental. Este trabalho objetiva desenvolver habilidades de escrita e argumentatividade desse gênero textual, em turmas do 9º ano, usando o *podcast*. O estudo foi sustentado na Teoria da Argumentação na Língua (TAL), de Oswald Ducrot (1988) e seus colaboradores, que defendem a argumentação como inerente à língua. A investigação dialogou também com os estudos de Ferrarezi Jr. e Carvalho (2015) sobre a escrita textual na educação básica. Acerca do gênero *podcast*, fundamenta-se nos estudos de Luiz (2014), Ribeiro e Novais (2012) e Santos (2014). Trata-se de uma pesquisa-ação qualitativa, seguindo os princípios da Semântica Argumentativa. A partir da análise teórica, foi elaborado um caderno pedagógico para subsidiar o trabalho do professor nas aulas de redação do 9º ano do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Produção de texto. Ensino Fundamental. Gênero *podcast*. Argumentatividade.